

3753 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750614>

3754

3755 **DESENVOLVIMENTO INICIAL DE *Theobroma speciosum* SOB DIFERENTES**
3756 **DOSES DE FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO CONTROLADA**

3757

3758 Luiz Eduardo da Silva Barroso^a; Eduard Joseph Costa Sewnarine^a; Lucas Leonardo
3759 Nascimento Do Rozario^a; Evandro Maia Neves^a; Leilson Willamis Nascimento da Silva^a;
3760 Larissa Sousa Saraiva^a; Luiz Fernandes Silva Dionisio^b

3761

3762 ^aGraduando(a) em Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará;3763 ^bDoutor em Ciências Florestais, Universidade do Estado do Pará, Departamento de Ciências
3764 Florestais, Castanhal Pará3765 **Autor correspondente:** luiz.barroso@aluno.uepa.br

3766 Eixo temático: Engenharia Florestal.

3767

3768

RESUMO

3769 O presente estudo avaliou o efeito de diferentes doses do fertilizante de liberação controlada
3770 no crescimento inicial e qualidade de mudas de *Theobroma speciosum* (cacaú), uma espécie
3771 nativa da Amazônia com potencial para uso em sistemas agroflorestais e recuperação de áreas
3772 degradadas. A pesquisa foi realizada em um viveiro florestal da Universidade do Estado do
3773 Pará, Campus XX Castanhal. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente
3774 casualizado com cinco tratamentos e cinco repetições de 5 plantas cada. Os tratamentos são
3775 compostos por as seguintes doses: 0 g, 3 g, 6 g, 9 g e 12 g de Osmocote por planta. Os
3776 resultados mostraram que o crescimento em altura do cacaú foi maior no grupo de controle,
3777 sem fertilizante, alcançando uma média de 52,22 cm, enquanto o aumento das doses de
3778 Osmocote reduziu progressivamente a altura das mudas. Isso sugere que a espécie pode ser
3779 sensível ao excesso de nutrientes. Por outro lado, o diâmetro do caule, um indicador de
3780 robustez, teve seus maiores valores com doses intermediárias, de 6 g e 9 g. O estudo também
3781 utilizou o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), que integra altura, diâmetro e biomassa para
3782 avaliar a qualidade das mudas. As doses de 6 g e 9 g de Osmocote resultaram nos maiores
3783 valores de IQD (1,9), indicando mudas mais equilibradas e potencialmente mais adaptáveis ao
3784 transplante para o campo. A dose mais alta (12 g) comprometeu todas as variáveis analisadas,
3785 reforçando a necessidade de definir doses específicas para cada espécie. A dose de 6 g se
3786 mostrou a mais eficiente, resultando em mudas mais robustas e com maior qualidade,
3787 entretanto, o crescimento em altura permanece inferior a dose 0g. Portanto, recomenda-se a
3788 análise em novos experimentos com doses entre 0 e 3 g, visto que a sensibilidade desta
3789 espécie é alta.

3790

3791 **Palavras-chave:** Qualidade de mudas, Fertilizante, Crescimento, Osmocote.

3792

3793

3794 **1. INTRODUÇÃO**

3795 O cacaú (*Theobroma speciosum* Willd. ex Spreng.) é uma espécie arbórea nativa da
3796 Amazônia, pertencente ao gênero *Theobroma*, no qual estão espécies de grande relevância,
3797 como o cacau (*Theobroma cacao* L.) e o cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd. ex
3798 Spreng.) K. Schum.), integrantes da família Malvaceae. Essas espécies apresentam potencial

3799 para utilização em sistemas agroflorestais e em programas de recomposição de áreas
3800 degradadas, em virtude de sua importância ecológica (MAR et al., 2021).

3801 A fase de produção de mudas florestais exige práticas de adubação adequadas, pois a
3802 nutrição equilibrada garante qualidade, vigor e maior taxa de sobrevivência das plantas após o
3803 plantio. Nesse contexto, a fertilização de liberação controlada destaca-se por proporcionar
3804 crescimento superior em viveiro, reduzir perdas de nutrientes e aumentar a eficiência de
3805 absorção, assegurando a formação de mudas mais resistentes e produtivas. Essa tecnologia
3806 representa um avanço no manejo nutricional e contribui diretamente para o êxito de projetos
3807 de restauração e sistemas produtivos sustentáveis (CUNHA et al., 2021).

3808 Assim, a fertilização de liberação controlada configura-se como uma estratégia
3809 promissora no manejo de viveiros florestais, uma vez que possibilita o fornecimento contínuo
3810 e balanceado de nutrientes, minimizando perdas e favorecendo o desenvolvimento homogêneo
3811 das mudas. Essa tecnologia otimiza o uso dos insumos, reduz a necessidade de reaplicações e
3812 assegura maior eficiência fisiológica das plantas durante a fase inicial de crescimento.
3813 Entretanto, a determinação de doses adequadas ainda constitui um desafio, sendo
3814 indispensável a realização de pesquisas que estabeleçam protocolos específicos para cada
3815 espécie, garantindo a produção de mudas com qualidade e vigor em escala comercial
3816 (ARAÚJO et al., 2020).

3817 Entre os fertilizantes de liberação lenta, o Osmocote se destaca pelo revestimento
3818 polimérico que libera gradualmente os nutrientes de acordo com a demanda das plantas,
3819 reduzindo lixiviação e promovendo maior eficiência nutricional (JARDIM et al., 2023).

3820 O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de Osmocote
3821 sobre o crescimento em altura, diâmetro do coleto, produção de biomassa e concentração
3822 foliar de nutrientes em mudas de cacauí durante a fase de viveiro. A hipótese é que doses
3823 intermediárias do fertilizante promovam maior crescimento e vigor das mudas em comparação
3824 à ausência de adubação ou ao uso de doses elevadas.

3825

3826 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

3827 **2.1 Área de estudo**

3828 O experimento foi conduzido no viveiro florestal da Universidade do Estado do Pará
3829 (UEPA), Campus XX Castanhal (1° 17' 49" S, 47° 55' 19"W). O ambiente experimental foi
3830 estruturado com cobertura de tela de sombreamento de 50%, de modo a simular condições de

3831 luminosidade semelhantes ao habitat natural da espécie. As mudas foram irrigadas duas vezes
3832 ao dia, assegurando a manutenção da umidade adequada durante a fase inicial de crescimento.

3833 **Figura 1.** Localização da área do experimento no município de Castanhal, nordeste paraense.

3834

3835 2.2 Coleta de dados

3836 As sementes de *Theobroma speciosum* foram inicialmente submetidas a beneficiamento
3837 em laboratório, procedimento necessário para remoção de impurezas e seleção de propágulos
3838 com maior viabilidade. Em seguida, foram acondicionadas em banco de germinação contendo
3839 areia branca lavada, a qual favorece a emergência pela boa drenagem e baixa incidência de
3840 patógenos. Após a germinação, as plântulas foram repicadas e transferidas para sacos de
3841 polietileno contendo substrato florestal comercial (Frigotto et al., 2015). Na fase de repicagem,
3842 cada muda recebeu a aplicação das doses correspondentes de fertilizante de liberação
3843 controlada, conforme os tratamentos estabelecidos. Essa escolha se justifica pelas
3844 características físicas e químicas adequadas desse tipo de substrato, que proporcionam um
3845 bom equilíbrio entre aeração, retenção de água e oferta de nutrientes essenciais ao crescimento
3846 das plantas. Desse modo, essas condições são fundamentais para o desenvolvimento saudável
3847 das raízes, o que influencia diretamente o sucesso do estabelecimento das mudas e sua
3848 adaptação em fases posteriores do cultivo (Ferraz et al., 2005). Além disso, o uso do substrato
3849 comercial reduz os problemas frequentemente encontrados em solos naturais, como
3850 compactação excessiva, baixa fertilidade e presença de organismos patogênicos, promovendo
3851 um crescimento inicial mais uniforme e vigoroso.

3852

3853 **2.3. Delineamento experimental e tratamentos**

3854 O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC),
3855 constituído por cinco tratamentos, com cinco repetições de cinco plantas cada, totalizando 25
3856 plantas por tratamento. Os tratamentos foram definidos de acordo com a quantidade de
3857 fertilizante de liberação controlada Osmocote incorporada ao substrato no momento do
3858 transplântio das mudas, com as seguintes dosagens: 0 g, 3 g, 6 g, 9 g e 12 g por planta. O
3859 tratamento com 0 g foi adotado como grupo de controle, possibilitando a comparação direta
3860 entre o crescimento das mudas sem adubação e aquelas submetidas às diferentes
3861 concentrações do insumo.

3862 A escolha do delineamento inteiramente casualizado justifica-se pela homogeneidade
3863 das condições experimentais, visto que todas as mudas foram cultivadas sob o mesmo
3864 ambiente de sombreamento, irrigação e substrato, reduzindo potenciais interferências externas.
3865 Esse arranjo experimental assegura maior rigor científico na avaliação dos efeitos das doses
3866 do fertilizante sobre as variáveis de crescimento, permitindo identificar a resposta nutricional
3867 da espécie de forma precisa. Somado a isso, o uso de cinco diferentes níveis de adubação
3868 possibilitou verificar não apenas os efeitos positivos do incremento de nutrientes, mas também
3869 eventuais limitações decorrentes de doses excessivas, fornecendo informações relevantes para
3870 a definição de protocolos de manejo em viveiro.

3871

3872 **2.4. Variáveis avaliadas**

3873 Para acompanhar o desempenho das mudas ao longo do experimento, foram realizadas
3874 avaliações periódicas contemplando variáveis morfológicas e biométricas de grande
3875 relevância para a análise da qualidade do crescimento. Entre os parâmetros mensurados, foram
3876 destacados: altura da parte aérea (H, cm), obtida a partir da medição entre a base do caule e o
3877 ápice da planta; diâmetro do coleto (DC, mm), determinado com auxílio de paquímetro digital
3878 na região de transição entre raiz e caule, junto à superfície do substrato; massa seca da parte
3879 aérea (MSPA, g), referente ao peso seco da porção aérea após secagem em estufa de
3880 circulação forçada a 65 °C até atingir peso constante; massa seca da raiz (MSR, g), obtida pelo
3881 mesmo procedimento aplicado ao sistema radicular; e massa seca total (MST, g), definida pela
3882 soma da biomassa aérea e radicular.

3883 Além dessas variáveis, foi calculado o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), um dos
3884 mais consistentes indicadores da qualidade de mudas florestais, por integrar informações de
3885 crescimento em altura, diâmetro e biomassa, refletindo o equilíbrio morfofisiológico entre a

3886 parte aérea e o sistema radicular. Esse índice, ao ponderar o vigor e a robustez das plantas,
3887 fornece subsídios fundamentais para inferir o potencial de sobrevivência e estabelecimento
3888 das mudas em condições de campo (Dickson et al.,1960).

3889 Por fim, os dados obtidos para altura, diâmetro do coleto e Índice de Qualidade de
3890 Dickson foram submetidos à análise de variância (ANOVA) considerando delineamento
3891 inteiramente casualizado. Quando detectadas diferenças significativas, as médias foram
3892 comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. A adoção desse procedimento
3893 estatístico possibilitou identificar quais tratamentos diferiram entre si, fornecendo subsídios
3894 para a definição da dose mais adequada ao desenvolvimento inicial da espécie em viveiro.

3895

3896 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3897 As mudas de *Theobroma speciosum* apresentaram incremento contínuo em altura ao
3898 longo do período experimental, com maior média observada no tratamento controle (0 g),
3899 atingindo 52,22 cm aos 180 dias (Tabela 1). O aumento da dose de fertilizante reduziu
3900 progressivamente a altura final das mudas, chegando a 34,24 cm no tratamento com 12 g. Esse
3901 comportamento indica que a espécie responde de forma sensível ao excesso de nutrientes,
3902 possivelmente em razão da adaptação natural a solos de baixa fertilidade na região amazônica.

3903

3904 **Tabela 1.** Crescimento em altura por dose ao longo do tempo.

Dose/Dias	30	60	90	120	150	180
0	11,248	17,384	25,608	35,7	44,08	52,22
3	10,54	16,856	24,38	31,74	34,72	39,32
6	11,928	18,028	25,96	30,44	34,48	36,88
9	12,3	17,256	23,24	27,36	34,56	35,7
12	12,212	18,232	24,32	27,02	32,72	34,24

3905

3906 Resultados semelhantes foram relatados por Brondani (2008), que observaram
3907 reduções no crescimento de espécies nativas sob doses elevadas de Osmocote, indicando que a
3908 saturação nutricional pode provocar desequilíbrio fisiológico e restrição no crescimento apical.
3909 Assim, no presente estudo, a ausência de adubação não comprometeu o crescimento inicial do
3910 cacauí, destacando seu potencial para uso em viveiros de baixo insumo.

3911 O diâmetro do coleto mostrou tendência distinta em relação à altura (Tabela 2). Os
3912 maiores valores médios foram obtidos nos tratamentos intermediários, especialmente 9 g (8,08
3913 mm) e 6 g (7,95 mm), enquanto a dose mais alta (12 g) reduziu significativamente o
3914 desenvolvimento do caule (7,04 mm). O diâmetro do coleto é considerado uma variável chave

3915 para indicar robustez e sobrevivência em campo, sendo frequentemente mais relevante do que
3916 a altura isolada (Dutra, 2016).

3917

3918 **Tabela 2.** Crescimento em diâmetro por dose ao longo do tempo.

Dose/Dias	30	60	90	120	150	180
0	2,20	3,05	4,01	5,36	6,68	7,66
3	1,95	3,14	4,30	5,92	6,92	7,89
6	2,14	3,36	4,12	5,65	7,12	7,95
9	2,20	3,25	4,30	4,95	6,87	8,08
12	2,16	3,31	4,15	5,07	6,16	7,04

3919

3920 Esses resultados reforçam que doses intermediárias de fertilizante favorecem um maior
3921 equilíbrio entre parte aérea e radicular, conforme descrito por Oliveira (2021), que relatam
3922 melhores índices morfofisiológicos em espécies submetidas a aplicação de osmocote.

3923

3924 O Índice de Qualidade de Dickson (IQD) variou de 1,0 a 1,9 entre os tratamentos
3925 (Tabela 3). Os valores mais elevados foram registrados nas doses de 6 g e 9 g (1,9), enquanto
3926 o controle apresentou 1,2 e a dose de 12 g obteve o menor índice (1,0). Considerando que o
3927 IQD integra variáveis de altura, diâmetro e biomassa, os dados indicam que a aplicação de
3928 fertilizante em doses moderadas promoveu maior equilíbrio morfofisiológico, favorecendo a
3929 produção de mudas mais resistentes para o transplante a campo.

3930

3931 **Tabela 3.** Média ao fim dos 180 dias por dose (g). Índice de qualidade de dickson (IQD). Altura (H).
3932 Diâmetro do Coleto (DC). As letras indicam diferença estatística entre as doses (Tukey).

Doses	Média H_cm	Média DC_mm	Média IQD
0	50,7 a	7,373 ab	1,2 b
3	40,5 b	7,956 ab	1,8 a
6	41,5 b	8,021 a	1,9 a
9	37,2 c	8,094 a	1,9 a
12	34,7 c	6,627 b	1,0 b

3933

3934 A análise de variância demonstrou diferenças entre os tratamentos ($p < 0,05$), e o teste
3935 de Tukey, conforme apresentado na Tabela 3, agrupou estatisticamente as médias das
3936 variáveis avaliadas, evidenciando quais resultados se deferem entre os tratamentos.

3937 Segundo Hunt (1990), citado por Azevedo (2003) valores de IQD superiores a 0,2 já
3938 podem indicar mudas de qualidade em espécies nativas, de modo que os índices obtidos no

3939 presente estudo confirmam o bom potencial de sobrevivência das mudas de cacauí,
3940 especialmente nas doses intermediárias.

3941 Contudo, a ausência de fertilização proporcionou maior crescimento em altura, mas as
3942 doses intermediárias (6–9 g) promoveram maior espessura do coleto e melhores valores de
3943 IQD, resultando em mudas mais equilibradas e potencialmente mais adaptáveis em campo. O
3944 excesso de fertilizante (12 g) comprometeu todas as variáveis avaliadas, reforçando a
3945 importância de definir doses específicas para cada espécie em programas de produção de
3946 mudas.

3947

3948 4. CONCLUSÃO

3949 Os resultados deste estudo demonstram que a adubação com fertilizante de liberação
3950 controlada em doses elevadas pode comprometer a produção de mudas de cacauí de em
3951 viveiro. Apesar da dose de 6 g de Osmocote se destacar como a mais eficiente para o cultivo
3952 da espécie, resultando nos maiores valores de massa seca e no melhor Índice de Qualidade de
3953 Dickson, as doses influenciaram negativamente o crescimento em altura nas plantas, podendo
3954 ser prejudicial para o desenvolvimento da espécie após o transplante. Portanto, recomenda-se
3955 a análise em novos experimentos com doses entre 0 e 3 g, visto que a sensibilidade desta
3956 espécie a incrementos nutricionais é alta.

3957 5. REFERÊNCIAS

3958 ARAÚJO, E. F., Gonçalves, E. O., Santos, A. R., Gibson, E. L., Caldeira, M. V. W., & Pezzopane, J. E.
3959 M. (2020). Controlled release fertilizer in the rooting and performance of clones of *Paratecoma peroba*.
3960 *Cerne*, 26(2), 202-211. < <https://doi.org/10.1590/01047760202026022693> > Acesso em: 11 de Set. de
3961 2025.

3962 AZEVEDO, Maria Inês Ramos. Qualidade de mudas de cedro-rosa (*Cedrela fissilis* Vell.) e de
3963 ipê-amarelo (*Tabebuia serratifolia* (Vahl) Nich.) produzidas em diferentes substratos e tubetes.
3964 2003.

3965 BRONDANI, Gilvano Ebling et al. Fertilização de liberação controlada no crescimento inicial
3966 de angico-branco. *Scientia Agraria*, v. 9, n. 2, p. 167-176, 2008.

3967 CUNHA, Fernanda Leite et al. Uso dos adubos de liberação lenta no setor florestal. *Pesquisa Florestal*
3968 *Brasileira*, Colombo, v. 41, e201902063, p. 1-11, 2021. DOI:
3969 <https://doi.org/10.4336/2021.pfb.41e201902063> > Acesso em: 12 de Set. de 2025.

3970 DUTRA, Tiago Reis et al. Fertilizante de liberação lenta no crescimento e qualidade de mudas
3971 de canafístula (*Peltophorum dubium*). *Floresta*, v. 46, n. 4, p. 491-498, 2016.

3972 JARDIM, Iselino Nogueira; OLIVEIRA, Jeferson Coutinho de; HAMADA, Márcia Orié de Sousa;
3973 OLIVEIRA, Israel Alves de. Effect of Osmocote in the growth and nutrition of *Lecythis lurida*
3974 seedlings (*Lecythidaceae*). *Revista de Ciências Agroveterinárias (Online)*, v. 23, n. 4, p. 565-574, 2024.
3975 < <https://pesquisa.bvsalud.org/bvs-vet/resource/pt/biblio-1587324> > Acesso em: 11 de Set. de 2025

- 3976 MAR, Josiana Moreira et al. Edible flowers from *Theobroma speciosum*: Aqueous extract rich in
3977 antioxidant compounds. *Food Chemistry*, v. 356, p. 129723, 2021. DOI: <
3978 <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129723>> Acesso em: 10 de Set. de 2025.
- 3979 OLIVEIRA, Victor Pereira et al. Desenvolvimento e qualidade de mudas de *Parkia*
3980 *gigantocarpa* Ducke (Fabaceae) em função de fertilizante de liberação controlada. **Scientia**
3981 **Plena**, v. 17, n. 9, 2021.
- 3982 DICKSON, A.; LEAF, A.; HOSNER, J.F. Quality appraisal of white spruce and white pine
3983 seedling stock in nurseries. *The Forest Chronicle*, West Mattawa, v. 36, p. 10-13, 1960.
- 3984 FRIGOTTO, Taciana et al. Desenvolvimento de mudas de *Schizolobium amazonicum* Huber
3985 ex Ducke em diferentes ambientes em viveiro. **ENFLO**, v. 3, p. 9-17, 2015.
- 3986 FERRAZ, Marcos Vieira; CENTURION, José Frederico; BEUTLER, Amauri Nelson.
3987 Caracterização física e química de alguns substratos comerciais. **Acta Scientiarum.**
3988 **Agronomy**, v. 27, n. 2, p. 209-214, 2005.
- 3989